

HUQUQIY TARBIYA JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING SHAXSIY RIVOJLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Isoqova Gulhida Murodjon qizi va Ortiqova Feruza Muhiddin qizi

Guliston davlat universiteti psixalogiya va ijtimoiy fanlar fakulteti amaliy psixalogiya yo’nalishi
1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591716>

Anotatsiya. Mazkur ishda huquqiy tarbiya jarayonida o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ta’sir etuvchi pedagogik va psixologik omillar tahlil qilinadi. Tadqiqotda o‘quvchilarning huquqiy ongini shakllantirish, huquqiy madaniyatni rivojlantirish, shuningdek, huquqiy tarbiyaning ta’lim-tarbiya jarayonidagi o‘rni va ahamiyati yoritiladi. O‘quvchilar shaxsida huquqiy qadriyatlar, mas’uliyat, fuqarolik burchi va qonunlarga hurmat hissini shakllantirishda o‘qituvchi shaxsi, o‘quv muhitining psixologik holati hamda oilaviy tarbiyaning o‘ziga xos jihatlari ko‘rsatib o‘tiladi. Shuningdek, huquqiy tarbiyaning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: huquqiy tarbiya, huquqiy madaniyat, shaxsiy rivojlanish, psixologik omillar, pedagogik omillar, fuqarolik burchi, ta’lim jarayoni.

Annotation. This research analyzes the pedagogical and psychological factors influencing students’ personal development in the process of legal education. The study examines the formation of students’ legal awareness, the development of legal culture, and the role and importance of legal education in the educational process. Special attention is paid to the influence of teachers’ personalities, the psychological environment at school, and the characteristics of family upbringing in shaping students’ sense of legal values, responsibility, civic duty, and respect for the law. The paper also discusses modern pedagogical technologies and innovative approaches aimed at increasing the effectiveness of legal education.

Keywords: legal education, legal culture, personal development, psychological factors, pedagogical factors, civic duty, educational process.

Аннотация. В данной работе анализируются педагогические и психологические факторы, влияющие на личностное развитие учащихся в процессе правового воспитания. Исследование рассматривает формирование правового сознания учащихся, развитие правовой культуры, а также роль и значение правового воспитания в образовательном процессе. Особое внимание уделяется влиянию личности учителя, психологической атмосферы в учебном коллективе и особенностей семейного воспитания на формирование у учащихся правовых ценностей, чувства ответственности, гражданского долга и уважения к закону. Кроме того, рассматриваются современные педагогические технологии и инновационные подходы, направленные на повышение эффективности правового воспитания.

Ключевые слова: правовое воспитание, правовая культура, личностное развитие, психологические факторы, педагогические факторы, гражданский долг, образовательный процесс.

Kirish: Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida yosh avlodning huquqiy ongini va huquqiy madaniyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. O‘quvchilarda huquqiy bilimlarni chuqurlashtirish, qonunlarga hurmat, fuqarolik burchini anglash, mas’uliyatni his etish kabi fazilatlarni tarbiyalashda ta’lim tizimining o‘rni beqiyosdir. Huquqiy tarbiya nafaqat qonunlarni o‘rgatish, balki shaxsning ma’naviy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan yetuk bo‘lib shakllanishiga xizmat qiladi. Shu bois, huquqiy tarbiya jarayonida o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ta’sir etuvchi pedagogik va psixologik omillarni o‘rganish bugungi kunda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism: Huquqiy tarbiya — bu o‘quvchilar ongida qonuniylik, adolat, mas’uliyat va fuqarolik burchini shakllantirishga qaratilgan tizimli pedagogik jarayondir. Ushbu jarayon samaradorligi bir qator omillarga bog‘liq. Eng avvalo, pedagogik omillar — o‘qituvchining shaxsiy fazilatlari, uning huquqiy saviyasi, dars jarayonida qo‘llaniladigan metod va texnologiyalar, shuningdek, ta’lim muassasasidagi ijtimoiy-madaniy muhit muhim rol o‘ynaydi. Psixologik omillar esa o‘quvchilarning yosh xususiyatlari, shaxsiy ehtiyojlari, motivatsiyasi, o‘z-o‘zini anglash darajasi bilan chambarchas bog‘liqdir. O‘quvchi huquqiy tushunchalarni faqat bilim sifatida emas, balki hayotiy qadriyat sifatida qabul qilganida, unda huquqiy madaniyat barqaror shakllanadi.

O‘qituvchi bu jarayonda bosh yetakchi shaxs sifatida o‘quvchiga nafaqat bilim beradi, balki o‘z shaxsiy namunasida huquqiy madaniyatni namoyon etadi. Shu bois pedagog o‘zida yuksak axloqiy fazilatlar, adolat va halollikni mujassam etgan bo‘lishi lozim. Shuningdek, huquqiy tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar — interfaol metodlar, muammoli ta’lim, rolli o‘yinlar, debat va treninglar kabi shakllardan foydalanish o‘quvchilarning huquqiy bilimlarni faol o‘zlashtirishiga yordam beradi. O‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, huquqiy muammolarga mustaqil yondashuvni shakllantirish ularning shaxsiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Oilaviy tarbiya ham bu jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. Ota-onalarning huquqiy savodxonligi va ularning bolalarga bo‘lgan munosabati o‘quvchining huquqiy tafakkuriga bevosita ta’sir qiladi. Maktab va oila hamkorligi huquqiy tarbiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Huquqiy tarbiya o‘quvchi shaxsining ijtimoiylashuvi jarayonida muhim rol o‘ynaydi. U orqali o‘quvchi jamiyatdagi huquqiy me’yorlarni anglaydi, ularni amaliyotda qo‘llashni o‘rganadi va o‘z xatti-harakatlarini qonuniylik asosida boshqaradi. Huquqiy tarbiyaning asosiy maqsadi — yoshlarni huquqiy ongli, mas’uliyatli, qonunlarga hurmat bilan qaraydigan shaxslar etib tarbiyalashdir.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishida huquqiy tarbiya alohida o‘rin tutadi. Bu jarayon samarali bo‘lishi uchun pedagogik, psixologik va ijtimoiy omillar o‘zaro uyg‘unlikda ishlashi zarur. O‘quvchida qonunlarga hurmat, adolat tuyg‘usi, fuqarolik burchi va mas’uliyatni shakllantirish orqali huquqiy ongli, ma’naviy barkamol va faol fuqaroni tarbiyalash mumkin. Shuning uchun ham huquqiy tarbiya jarayonini takomillashtirish, unga zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish ta’lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Yurtimizda amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlari, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish yo‘lidagi keng qamrovli chora-tadbirlar yosh avlodda yuksak huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishni taqozo etmoqda. O‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishida huquqiy tarbiya muhim o‘rin egallaydi, chunki u nafaqat bilim berish, balki shaxsda adolat, mas’uliyat, qonunlarga hurmat va fuqarolik burchini his etish kabi fazilatlarni tarbiyalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni.
3. Karimova V. “Pedagogik psixologiya asoslari”. – Toshkent: Fan, 2020.
4. Shodiyev A. “Ta’limda huquqiy tarbiya metodikasi”. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021.
5. Internet manbalari: www.lex.uz, www.pedagog.uz
6. O‘tkirvich, Z. A., Isokovich, A. O., Tursunovich, B. O., Egamberdiyev, R., Abdulxayitovich, A. X., Taniberdiyev, A., & Anvarovich, S. E. (2025). Optimizing The Integration Of Mobile Applications In The Training Of Future Physical Education Teachers. *International Journal of Environmental Sciences*, 346-351.
7. Танибердиев, А. А., & Танибердиев, А. А. (2016). Кластерно-модульный метод как современная тенденция совершенствования в структуре урока по физической культуре для студентов с различным уровнем физической подготовленности. *Молодой ученый*, (11), 1555-1558.